

Виділення межі між хвойним і листяним лісом (Лісовичі (Київська обл.))

Щоб побачити інший тип лісу і навчитися розрізняти хвойні та широколистяні ліси, розгляньмо наступну ситуацію. Ведення лісового господарства в Україні передбачає господарське освоєння лісів, в основі якого лежить економічна оцінка лісу та основний підхід до розуміння лісу як деревини для отримання прибутку. Тому часто трапляється так, що замість корінних видів, що характерні для території, яку вирубали, садять найпродуктивніші породи дерев, або навіть чужорідні інвазійні (або інвазивні) види.

Інвазійний вид - це чужорідний вид, поширення якого призвело до загроз або негативного впливу на біорізноманіття.

Інвазивні види є визнаною екологічною проблемою у світі, але більшість людей в Україні навіть не чули такий термін. Запитайте своїх знайомих, чи знають вони що таке інвазійні види, даємо гарантію, що мінімум 6 людей з 10 навіть не чули такий термін, тому у вас є шанс їм розповісти про дуже серйозну екологічну небезпеку!

Ось лише деякі приклади інвазійних видів в Україні - Амброзія полинолиста, Борщівник Сосновського, Червоний дуб, Маслинка вузьколиста, Клен ясенелистий, Карась сріблястий, Акація біла, Ваточник сирійський, Олень плямистий, Норка американська. Якщо небезпечним борщівником лякають через опіки, а від амброзії страждають всі алергіки, то чи здогадувалися ви, що акація, або олень можуть бути небезпечними для флори та фауни, а тим самим і для людини? А насправді це так, інвазивні види практично не мають конкурентів в наших умовах і швидкими темпами поширюються, витісняючи при цьому місцеві види, які через це зникають і не можуть більше рости та розмножуватися на цій території.

На жаль, в нашій державі інвазивні види широко застосовуються в господарстві та в суспільстві немає розуміння шкоди від них. Тому важливим є застосування заходів контролю за висаджуванням інвазійних видів та зменшення тих, які вже успішно ростуть в Україні.

Ситуація: Лісовий масив біля села Лісовичі (Київська обл.) належить до Литвинівського та Шевченківського лісництв Димерського лісгоспу. В цьому масиві переважає хвойний ліс, але лісовий покрив цієї території зазнає трансформації останнім часом. На території лісництва практично немає заповідних ділянок і більша площа належить до експлуатаційних лісів, які підлягають суцільним рубкам. На вирубаних ділянках проводиться насадження нових порід дерев, або відновлення самосіву з навколишнього лісу. Лісництва самі визначають які породи вони будуть поновлювати. Серед масиву хвойного лісу (не є корінним лісом, насаджений 1950-1970-их) поступово збільшуються ділянки листяних лісів, таких як акація біла, яка є інвазивним шкідливим видом. Цей вид з Північної Америки, в Україні його почали насаджувати з XIX ст., а в цьому лісовому масиві перші посадки були з початку XX століття.

Завдання: завантажити знімки Landsat-5 за 14 серпня 2010 р. та Sentinel-2 за 19 липня 2020 р. на територію лісового масиву поблизу села Лісовичі (Київська обл.), обрізати знімки по межах екстену карти та виконати класифікацію, визначити зміни в найпоширеніших порід лісу за 10 років.

Алгоритм виконання завдання:

- Завантажити дані
- Відкрити в QGIS комбінацію B11, B08, B04 для Sentinel-2 та B05, B04, B03 для Landsat-5
- Обрізати растри по межах екстену карти
- Встановити плагін **dzetsaka**
- Створити полігональний векторний шар **Region of interest (ROI)** (Області інтересу)
- Виконати класифікацію
- Змінити зображення класифікованого растра з чорно-білого на кольоровий

Інструкція для самостійного виконання:

1. Дані до практичної завантажте за [цим посиланням](#) (канали B11, B08, B04 знімка Sentinel-2 за 19 липня 2020 року та B05, B04, B03 Landsat-5 за 14 серпня 2010 року).
2. Відкрийте програму QGIS Desktop 3.10.3 with GRASS 7.8.2 та створіть новий проєкт. Додайте у проєкт комбінацію B11, B08, B04 для Sentinel-2. Обираємо **Raster (Растр)** → **Miscellaneous (Інше)** → **Merge (Синтез)**.

У рядку **Input Layers (Вхідні шари)** → , у вікні **Multiple selection (Множинна вибірка)** натиснути **Add files (Додати файли)** і знайти папку, яку ми завантажували вище та вибрати канали B11, B08, B04, зберігаючи їх послідовність, та натиснути **Ok**. Далі потрібно поставити відмітку біля **Place each input file into a separate band (Зберегти кожен вхідний файл як окремий канал)**, а рядок **Merged (Синтезований)** залишимо пустим, тим самим ми створюємо тимчасовий файл, та натискаємо **Run (Запустити)**. Перейменуйте створений растр, натиснувши лівою кнопкою миші на шар на панелі **Layers (Шари)** і у випадаючому меню виберіть **Rename Layer (Перейменувати шар)**, задайте наступну назву "Sentinel_11-8-4".

Повторіть дії та створіть комбінацію B05, B04, B03 для знімка Landsat-5. Не забудьте перейменувати створену комбінацію, пропонуємо назву "Landsat_5-4-3".

В комбінації, яку ми створили для знімків, листяний ліс виглядатиме світло-зеленим, а хвойний - в темних відтінках зеленого і тому вони легко пізнаються на знімках. Якщо зображення растру вас не задовольняє і ви хочете

відкоректувати кольори, тоді поекспериментуйте з гистограмою за допомогою кнопок

в **Raster Toolbar**.

Рис. Комбінації каналів для Landsat-5 та Sentinel-2, які допомагають підкреслити особливості рослинності на знімках

- Знімки, які ми завантажили, охоплюють більшу територію ніж нам потрібно. Тому насамперед використовуючи кнопки навігації та колесо миші наблизьтеся до лісового масиву біля села Лісовичі. Можна в рядку **Scale (Масштаб)**, який знаходиться в нижній частині робочого вікна QGIS змінити масштаб та за допомогою кнопки

на панелі інструментів, перемістити знімок так, щоб в робочому вікні відображався лісовий масив біля села Лісовичі.

Важливо! Перевірте, чи екстенції двох знімків сходяться. Зніміть прапорець з верхнього шару в таблиці змісту і нижній знімок має повністю заповнювати екстенцію робочого вікна. Якщо це не так, тоді змініть охоплення, поекспериментуйте з масштабом.

Рис. Територія дослідження в масштабі 1:14000

Експерименти з масштабом ми робили тому що зараз обріжемо растри по межах екстену карти. Натисніть правою кнопкою миші на перший шар у таблиці змісту і з випадаючого списку виберіть **Export** (Експортувати), та **Save as** (Зберегти як).

Рис. Збереження растрового шару

У вікні, що відкриється, перевірте, щоб формат вихідних даних був GeoTIFF, далі вкажіть назву (наприклад “landsat_clip”, або “sentinel_clip”) і шлях до директорії, куди ви хочете зберегти вихідний шар. Далі виберіть картографічну проєкцію (CRS): WGS84. У блоці **Extent** (Екстент) виберіть **Map Canvas Extent** (Екстент картографічного вікна) та натисніть **Ок**.

Рис. Збереження екстену картографічного вікна растра

У результаті новостворений растровий шар відкриється у проєкті. Повторіть обрізку для другого знімку, виділивши його в списку шарів. Ми надалі будемо користуватися цими файлами, тому можете видалити необрізані растри, щоб не плутатися.

- У цьому практичному завданні використаємо плагін *dzetsaka* для виконання класифікації. Цей плагін потрібно завантажити через **Plugins (Плагіни) - Manage and Instal Plugins...** (*Управління та інсталяція плагінів...*) - вкладка **Not installed (Не інстальовані)**. В рядку пошуку починайте набирати назву плагіна і він автоматично відобразиться в переліку в нижній частині вікна. Оберіть його з переліку, натиснувши лівою кнопкою миші та автоматично з'явиться коротка інформація про плагін з якою варто ознайомитися та натиснути **Install Plugin (Встановити плагін)** і закрити діалогове вікно.

Рис. Встановлення плагіну *dzetsaka*

Після встановлення плагін *dzetsaka* відобразиться у вкладці **Installed (Встановлені)**, а також окремим рядком в меню **Plugins (Плагіни)**. Цей плагін - один з найпростіших методів класифікації та підходить для швидкого аналізу в QGIS, який ми виконаємо в цьому практичному завданні.

- Класифікація космічних знімків буде відбуватися автоматично в цьому плагіні, але для її виконання потрібно створити якісну навчальну вибірку (**Region of interest (ROI)**), саме від неї залежить точність класифікації.

ROI - це полігони, що використовуються для визначення спектральних характеристик класів земельного покриття.

Для того, щоб виділити **ROI** потрібно створити полігональний шейп-файл. В головному меню виберіть **Layer (Шар) - Create layer (Створити шар) - New Shapefile layer (Новий шейп-файл)**. У вікні, що відкриється, біля поля **File name**

(*Назва файлу*) натисніть на інструмент , щоб знайти потрібну папку, в яку будете зберігати новий векторний шар. Вкажіть його назву, наприклад, "roi" і натисніть **Save (Зберегти)**.

Важливо! QGIS "не любить кирилицю", тому називайте файли латиницею та уникайте застосування додаткових символів, чи пробілів (це також стосується назв папок, де ви зберігаєте робочі файли).

Далі у діалоговому вікні для створення шейп-файлу у полі **Geometry type (Тип геометрії)** з випадючого списку виберіть **Polygon (Полігон)**. Під полем геометрії знаходиться ще один випадючий список з назвами картографічних проєкцій, потрібно його розкрити та вибрати проєкцію **WGS 84**, адже саме такі проєкцію ми обирали для каналів супутникових знімків при завантаженні, важливо щоб вони збігалися. Далі у вікні для створення векторного шару потрібно натиснути **Ok** і новий шар має відкритися у проєкті.

Рис. Створення нового полігонального шейп-файлу

- Виходячи з того, що нам потрібно зробити швидку класифікацію лісів на знімках, в цьому прикладі ми будемо виділяти лише три типи земного покриття в шарі **ROI**:

1	Хвойний ліс
2	Листяний ліс
3	Відкритий ґрунт

Звісно, на знімку ще можна знайти інші типи земного покриття - водні об'єкти, вирубки, які заростають, забудову тощо, але для нашого завдання цілком підійде цей скорочений набір. Тобто набір **ROI** може змінюватися в залежності від наших потреб і чим він розширений, тим детальнішою буде класифікація.

Для того, щоб створити цей набір полігонів **ROI** в шейп-файлі, потрібно включити режим редагування векторного шару. Для цього у таблиці змісту виберіть шар, який потрібно редагувати (у нашому випадку це шар "roi"), натиснувши на

нього лівою клавішею миші, після цього натисніть на інструмент **Toggle Editing** (Перемкнути режим

редагування). Інструмент для оцифровки полігонів **Add Polygon Feature** (Додати відображення полігону) змінився з сірого на кольоровий, що означає, що режим запустився та ми можемо почати створювати перший полігон, натиснувши на цю кнопку.

Першим ми створюємо полігони для ділянок хвойного лісу (темні відтінки зеленого кольору) на знімку Sentinel-2, для цього наблизьтеся до темно-зеленої ділянки лісу та створіть полігон, натискаючи лівою клавішею миші (див. рис. нижче). Якщо ви помилилися і поставили точку, яку не хотіли ставити, то її можна скасувати, натиснувши **BackSpace** (Назад). Щоб завершити оцифровку натисніть правою кнопкою миші та у вікні, що з'явиться, напишіть "1", тому що

хвойний ліс ми позначили одиничкою та натисніть **Ok**. Далі натисніть на інструмент **Save** (Зберегти). Ось ми створили перший полігон, але для того, щоб класифікація спрацювала краще, потрібно створити декілька таких полігонів для кожного класу. Тому шукайте на знімку Sentinel-2 інші ділянки хвойного лісу та створіть кілька полігонів, всіх їх позначайте цифрою 1.

Важливо! Не оцифруйте полігони по межах ділянок, щоб не захопити пікселі, які належать до іншого типу земного покриття.

Рис. Приклад створення полігонів **ROI** для хвойного лісу

Наступними ми оцифруємо ділянки листяного лісу, які є світло-зеленими на знімку, але будьте уважні, цей тип земного покриття ми позначили цифрою 2, тому пишеть її в **id** при створенні полігону. І за аналогією створіть полігони для інших **ROI**, не забуваючи при цьому змінювати цифри відповідно до визначеного набору. На рис. нижче наводимо підказки для вас, щоб було простіше ідентифікувати об'єкти.

*Важливо! Ви можете обрізати знімки так, що на них не буде водних об'єктів або, навпаки, будуть ще додаткові, наприклад, населені пункти, або забудова. В такому разі просто приберіть, або додайте в список **ROI** даний тип земного покриття та створіть для них полігони.*

Хвойний ліс	Листяний ліс	Відкритий ґрунт

Рис. Фрагменти супутникового знімка Sentinel-2 з нанесеними **ROI**

Для того, щоб зберегти всі зміни в шейп-файлі натисніть на інструмент **Toggle Editing (Перемкнути режим редагування)**. У результаті ви створили векторний шар, який містить набір даних для класифікації, отож наступним кроком буде виконання саме її.

Рис. Приклад виконання завдання

- Зайдіть в головне меню **Plugins (Плагіни) - dzetsaka - classification dock (Класифікація)**, в результаті з'явиться нова панель плагіна, перемістіть її туди, де вам буде зручніше нею користуватися, наприклад, як на рис. нижче.

Рис. Приклад розміщення панелі *dzetsaka* в проєкті QGIS

На панелі плагіна *dzetsaka* в першому рядку *The image to classify* (Знімок для класифікації) виберіть растр, який ми будемо класифікувати. Першим ми класифікуємо знімок Sentinel-2, адже саме для нього ми створювали набір *roi* в попередньому підпункті. Відповідно, в наступному рядку обираємо шар *roi* (зверніть увагу, що системи координат в цих двох шарів, які зазначені у квадратних дужках біля назви, є однаковими, це дуже важливо, щоб класифікація пройшла успішно). В рядку *Column name where class number is stored* (Стовпець, де знаходиться номер класу) оберіть стовпчик “id” зі створеного векторного шару *roi* (класифікація проводиться тільки по числових значеннях). Натиснувши на вкажіть папку, куди ви збережете класифікований знімок та задайте його назву, наприклад “sentinel class”.

Натисніть на кнопку , яка знаходиться нижче і відкриється нове діалогове вікно, де в рядку *Classifier* (Класифікатор) оберіть метод класифікації *Gaussian Mixture Model* (Модель Гауса), що найбільш підходить для швидкої класифікації. Вибравши цей метод просто закрийте це маленьке віконечко, залишивши все інше без змін. Щоб запустити класифікацію натисніть кнопку *Perform the classification* (Виконати класифікацію). В результаті за кілька хвилин в проєкт додається новий чорно-білий растр, який є результатом класифікації.

Рис. Виконання класифікації супутникового знімка Sentinel-2 за допомогою плагіна *dzetsaka*

8. Змінімо відображення класифікованого растра з чорно-білого на кольоровий відповідно до значень *id*. Для цього потрібно правою кнопкою миші натиснути на створений растр “sentinel class” в таблиці змісту проекту та обрати з випадаючого меню пункт **Properties** (Властивості), після чого у вікні **Layer Properties** (Властивості шару), що з’явилося, перейти на вкладку **Symbology** (Символіка) та обрати метод відображення **Paletted/Unique values** (Палітра/Унікальні значення). Цей метод дає можливість згрупувати пікселі за їх значенням і, відповідно, задати їм колір відображення. Натисніть кнопку **Classify** (Класифікувати), щоб додати всі унікальні значення пікселів растру. У нашому випадку це будуть цифри 1,2, та 3, що відповідають класу *roi*, які ми створювали попередньо. Пропонуємо вам змінити кольори для цих класів. Для цього натисніть двічі лівою кнопкою миші на кольоровий квадратик в стовпці **Color** (Колір) та оберіть відтінок. Радимо орієнтуватися на кольори на рис. нижче і виділити хвойний ліс, який позначається значенням “1” темно-зелений, а листяний (2) - світло-зеленим, колір відкритого ґрунту підберіть максимально нейтральним у відтінках коричневого. В стовпці **Label** (Назва) зазначте назву класу, двічі натисніть на напис в рядку і напишіть замість “1” “хвойний ліс”, “2” - “листяний ліс”, а “3” - “відкритий ґрунт” та натисніть **Ок**, щоб застосувати зміни.

Рис. Налаштування відображення класифікованого растра у кольорі

9. В результаті ви маєте отримати кольоровий растр, який візуально має збігатися по контурах лісу зі знімком Sentinel-2. Звісно, класифікація матиме помилки, бо для кращого результату потрібно робити детальніший аналіз та створювати ширший набір *roi*. Нашим завданням в цій практичній роботі є візуальне порівняння змін хвойного та листяного лісу з 2010 по 2020 і такий результат нас повністю задовольняє. Отож, щоб завершити практичну, повторіть дії з 5-8 пунктів, але вже для знімка Landsat-5: створіть новий шейп-файл з тими ж набором типів земного покриття (набір *roi*), проведіть класифікацію та змініть відображення растру з чорно-білого на кольоровий.

a) Sentinel-2	б) Landsat-5

Рис. Результати класифікації

Запитання для перевірки?

На знімку 2020 року якого лісу більше - хвойного чи листяного? Як вважаєте, з чим це пов'язано?	
---	--